

DAVLAT BUDJETI HARAJATLARINI BOSHQARISH VA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLASHTIRISHNING RO'LI.

Nurjanov Raxat Maratjanovich

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi.

Annotatsiya: Davlat budjeti muayyan mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni ham ifodalaydi. Jamiyatning iqtisodiy tuzumi, davlatning tabiati va faoliyatiga qarab davlat budjeti mohiyati, uning daromadlari va harajatlari xususiyati hamda tarkibi turlicha bo'ladi. Sanoati rivojlangan mamlakatlarda davlatning iqtisodiyot, ishlab chiqaruvchi, milliy daromadni taqsimlash va qayta taqsimlashga faol aralashuvi davlat budjeti mavqeining oshishiga sabab bo'ladi, milliy daromad davlat ixtiyorida yig'iladi va uning budjet orqali qayta taqsimlanadigan qismi ko'payadi. Ushbu maqolada, davlat budjeti harajatlarini boshqarish va shaffoflikni ta'minlashda raqamlashtirishning ro'li haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: *davlat budjeti, shaffoflik, raqamlashtirish, moliya, iqtisodiyot, mablag'lar, harajatlarni boshqarish.*

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat budjeti oshqaruvi, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi. Strategiyada 2020-2024 yillarda davlat moliyasini boshqarish tizimini yanada takomillashtirishning oltita asosiy yo'nalishlari etib quyidagilar belgilangan:

6. oʻrta muddatli budjet asoslarini ishlab chiqish hamda yillik budjetni shakllantirishning yangi "natijaga yoʻnaltirilgan budjet" tizimini joriy etish;
7. makrofiskal prognozlar ishonchligini taʼminlash boʻyicha institutsional salohiyatni va budjet jarayoni ishtirokchilarining masʼuliyatini oshirish;
8. budjet mablagʻlarini taqsimlovchilar va mahalliy davlat hokimiyati organlarining budjet sohasidagi vakolatlarini va hisobdorligini oshirish hamda ularning masʼuliyatini kuchaytirish;
9. fiskal tavakkalchiliklarni baholash, moliyaviy aktivlar va majburiyatlar hisobini yuritish hamda ularni samarali boshqarish tizimini joriy etish;
10. budjet hisobi standartlarni unifikatsiya qilish, ichki nazorat va audit tizimini takomillashtirish orqali moliyaviy intizomni mustahkamlash, shuningdek budjet jarayoni ustidan parlament va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish;
11. budjet maʼlumotlarining ochiqligi, toʻliqligi va xalqaro standartlarga mosligini taʼminlash.

Shuningdek qaror bilan Strategiyani amalga oshirish boʻyicha harakatlar rejasi tasdiqlangan. Keyingi yillarda dunyoda jamiyatning davlat organlari faoliyatining ochiqligi va hisobdorligiga qiziqishi ortib bormoqda. Bu budjet mablagʻlarini boshqarish samaradorligini oshirish zarurati bilan bogʻliq. Davlat xaridlari davlat moliyasini boshqarish tizimining eng muhim elementi boʻlib, ular bilan bogʻliq xarajatlar Davlat budjetining xarajat qismida muhim oʻrinni egallaydi. Shu munosabat bilan davlat xaridlari tizimi samaradorligini oshirish jamoatchilik eʼtiboridagi eng muhim obyekt hisoblanadi.

Davlat xaridlarida budjet xarajatlari samaradorligini oshirish belgilangan parametrlarni olish doirasida budjet mablagʻlarini tejashni yoki budjet tomonidan belgilangan mablagʻlar miqdoridan foydalangan holda eng yaxshi natijaga erishishni nazarda tutadi. Oqilona tashkil etilgan davlat xaridlari tizimi xaridlar jarayonining barcha manfaatdor tomonlari uchun foydali boʻlib, samarali budjet investitsiyalarining zaruriy shartidir. Xaridlarni notoʻgʻri boshqarish budjet mablagʻlarining isrof qilinishiga va belgilangan ustuvor maqsadlarga erishishda qiyinchiliklarga olib keladi.

Davlat budjeti xarajatlari ishlatilishiga qarab, ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun ketadigan sarflar, xususan, investitsiya sarflari, ijtimoiy-madaniy sarflar, ya'ni davlatga qarashli ijtimoiy-madaniy xizmat sohaslarini, chunonchi, sog'liqni saqlash, ijtimoiy ta'minlash, maorif va madaniyatni pul bilan ta'minlab turish sarflari, davlatni boshqarish xarajatlari yoki har xil toifadagi davlat idoralari xarajatlari, huquqni himoya qilish va harbiy xarajatlarga sarflanadi.

Davlat o'zining budjet siyosatini ikkita usuldan foydalanib quradi. Soliqqa tortishni idora qilish. Agarda mamlakat iqtisodiyoti inflyatsiyadan zarar ko'rayotgan bo'lsa, u holda davlat pul massasini kamaytirishga harakat qiladi. Buning uchun u soliqlarni oshiradi, firma va aholining muomalaga chiqaradigan pullarini kamaytiradi. Aksincha, davlat soliq to'lash quvvatini oshirish uchun, ya'ni ishlab chiqarish va iste'molning pasayishini bartaraf etish uchun soliq stavkalarini kamaytirishi mumkin. Bunga javoban firmalar tovar ishlab chiqarishga koproq mablag' kuyishadi, aholining iste'mol qilish aktivligi oshadi. Iqtisodiyotda jonlanish paydo bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, Budjet daromadlarining xarajatlarni qoplay olmasligi natijasida budjet taqchilligi yuzaga keladi. Agar taqchillik hajmi yaratilgan milliy maxsulot qiymatining 2-5% ga teng bo'lib, undan oshib ketmasa, bu iqtisodiyot uchun normal hol hisoblanadi. Daromad va xarajatlarni muvofiqlashtirish orqali taqchillik bartaraf etiladi, daromad ko'paytiriladi yoki xarajat kamaytiriladi. Davlat taqchillikni yopish uchun qimmatbaho qog'ozlar - obligatsiyalar chiqaradi va ularni firmalar, banklar va aholiga sotadi. Shuning uchun ham davlat budjeti harajatlarini boshqarish va shaffoflikni ta'minlashda raqamlashtirishning ro'li katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Burxanov E. M. mahalla budjetlarini Sozlash iqtisodiyot va huquqiy masalalar. - Toshkent: O'zbekiston Respublikasi, 2017.
2. Sirajiddinova Z. X., Vaxobov A. V., Siddiqov C. R. Gosudarstvenniy byudjet Respubliki Uzbekistan. Uchebnoe posobie. - T.: TFI, 2021.
3. Vahobov A.V., Malikov T.S. "Moliya" Darslik nashriyoti,2021.